

Bericht für Kurselemente abrufen in Moodle

1. Im Kurs in „Bewertung“ reingehen.

The screenshot shows the Moodle course evaluation overview page for 'Forschungsdatenmanagement an der HTW Berlin'. The breadcrumb trail is 'Bewertungsverwaltung / Übersicht für Teilnehmer/in'. The main title is 'Forschungsdatenmanagement an der HTW Berlin: Anzeigen: Übersicht für Teilnehmer/in'. Below the title, there are navigation tabs: 'Kurs', 'Einstellungen', 'Teilnehmer/innen', 'Bewertungen' (highlighted), 'Berichte', and 'Mehr'. A dropdown menu for 'Teilnehmer/innen' is open, showing 'Alle Nutzer/innen (20)'. To the right, there is a 'Bericht anzeigen als' dropdown set to 'Nutzer/in'. The main content area is titled 'Übersicht für Teilnehmer/in' and contains a table with the following data:

Bewertungsaspekt	Berechnete Gewichtung	Bewertung	Bereich	Prozentsatz	Feedback	Beiträge zum Kurs gesamt
▼ Forschungsdatenmanagement an der HTW Berlin						
INTERAKTIVER INHALT Datendokumentationstool	-	-	0-10	-	-	-
INTERAKTIVER INHALT Datenmanagementplan	-	-	0-10	-	-	-

2. Links im Dropdown-Menü „Bewertungsbericht“ reingehen

The screenshot shows the same Moodle course evaluation overview page as above, but with the 'Bewertungen' dropdown menu open. The 'Bewertungsbericht' option is highlighted. The dropdown menu contains the following items:

- Anzeigen
 - Bewertungsübersicht
 - Bewertungsverlauf
 - Übersicht
- Errechenwerkzeug
 - ▼ **Bewertungsbericht**
 - Übersicht für Teilnehmer/in
- Konfiguration
 - Setup für Bewertungen
 - Einstellungen zur Kursbewertung
 - Grundeinstellungen: Bewertungsübersicht
- Mehr
 - Bewertungsskalen
 - Notenstufen

The table content is partially obscured by the dropdown menu.

Bericht für Kurselemente abrufen in Moodle

3. In der Anzeige „Bewertungsbericht“ entsprechendes Element auswählen bzw. „aktiver Inhalt“

The screenshot shows the Moodle interface for 'Bewertungsbericht' (Evaluation Report) for the course 'Forschungsdatenmanagement an der HTW Berlin'. The breadcrumb trail is 'Bewertungsverwaltung / Bewertungsbericht'. The main navigation menu includes 'Kurs', 'Einstellungen', 'Teilnehmer/innen', 'Bewertungen', 'Berichte', and 'Mehr'. The 'Bewertungsbericht' dropdown is active. A 'Filter' button is visible on the right. Below the header, a table displays evaluation results with a 'Durchschnitt' (Average) column. Two items are listed: 'Datendokumentationstool' and 'Datenmanagementplan', both with a score of '-'. The 'Datenmanagementplan' item is highlighted with a red box.

	Durchschnitt
HSP Datendokumentationstool	-
HSP Datenmanagementplan	-

4. Unten bei Teilnehmenden ganz rechts unter „Antworten ansehen“ den „Bericht“ aufrufen.

The screenshot shows the Moodle interface for 'Ergebnisse für Datenmanagementplan' (Results for Data Management Plan). The breadcrumb trail is 'Forschungsdatenmanagement an der HTW Berlin / FDM-Unterstützungsmaterial / Datenmanagementplan'. The main heading is 'Datenmanagementplan'. Below the heading, there is a section for the 'Zum Datenmanagementplan (DMP)-Formular' with instructions and an 'Alternative' section. The 'Ergebnisse für Datenmanagementplan' section features a search bar and a table with the following columns: 'Nutzer/in', 'Wertung', 'Höchstwertung', and 'Beendet'. A red button labeled 'Antworten ansehen' is positioned above the table, and a red box highlights a 'Bericht' button in the rightmost column of the table. The table contains one entry for 'Schneidenbach, Esther' with a score of '-'. Navigation controls for 'Seite 1 von 1' and a help icon are visible at the bottom.

Nutzer/in	Wertung	Höchstwertung	Beendet
Schneidenbach, Esther	-	-	-

Bericht für Kurselemente abrufen in Moodle

Falls eigene Ablage separat benötigt durch Dozierende

1. Falls eigene Ablage benötigt durch Dozierende: Text markieren (z. B. bei Windows: Strg + a)

2. Strg + Rechts-Klick mit Maus und im Auswahlmü „Auswahl drucken“ aussuchen.

3. Im Browser öffnet sich Druck-Menü. „Als PDF speichern“ auswählen. „Speichern“ & eigenen Ablageort bestimmen.

